

3.6. Desenvolupament del cas

“Hem de trobar aquella millor història que descrigui la situació d’aquesta investigació concreta, en benefici del lector, en benefici del cas, i en benefici dels boscos. L’autor eficient és aquell que explica allò que és necessari i deixa la resta per al lector”.

Stake, 1998: 105.

Aquest apartat conté una narració sobre el desenvolupament del cas estudiat. Per a facilitar la seva lectura, s’ha dividit en diverses parts que, globalment, segueixen la següent estructura:

- Presentació del cas i dels participants.
- Descripció en profunditat del cas i del seu context.
- Anàlisi en profunditat dels tòpics.

Els noms propis de persones i entitats no corresponen amb la realitat per poder mantenir el desig d’anonimat que va ser acordat pels implicats en la recerca.

3.6.1. Presentació del cas

Se centra el tema de l'estudi de cas.

Tal com hem comprovat en el capítol anterior de fonamentació teòrica, la literatura existent sobre el professorat de l'educació reglada ha tractat profusament la preocupació pel seu desenvolupament professional i sobretot per la formació permanent dels docents.

La realitat no és tan simple ni ideal com pretén la teoria.

L'escola pública Forja de Barcelona esdevé en aquest estudi de cas un exemple concret del que succeeix a la realitat a l'entorn d'aquest tema. Les preocupacions de les mestres d'educació infantil d'aquesta escola són moltes però, a l'hora de la veritat, la prioritària se centra en dur a terme dia a dia les tasques que tenen encomanades oficialment, a més a més de les tasques que requereix la pròpia tradició del centre. La seva formació permanent, i en un segon terme molt més allunyat el seu desenvolupament professional, són més aviat unes qüestions que s'acaben duent a terme d'una forma inconscient i inherent a l'activitat diària.

L'horari laboral de les mestres de l'escola Forja inclou una hora setmanal de formació per al segon cicle d'educació infantil. És un espai per a la trobada en equip i per tractar temes sobre els quals es vulguin formar les mestres. A més, l'escola té assignat oficialment un agent extern per facilitar la formació permanent i la implantació de projectes d'innovació educativa. A la realitat però, aquesta trobada no es fa cada setmana i en ocasions s'aprofita per posar en comú qüestions relacionades amb l'organització d'activitats que no han proposat expressament les mestres.

Els dubtes i la curiositat són l'origen de la recerca.

¿L'activitat que es realitza en aquest espai col·lectiu és pot considerar formació permanent? Quina concepció de formació permanent tenen les mestres? Quins condicionants han afavorit i limitat la formació permanent? Quins agents participen de forma explícita o implícita en la formació permanent? I, sobretot, quins canvis ha provocat aquest espai

de formació? Aquest és el tipus de qüestions que s'analitza en aquesta escola en particular. La realitat d'aquesta escola, en ocasions, es presenta molt allunyada de la teoria exposada en els capítols anteriors, però la seva interpretació minuciosa fa veure que sovint totes dues, la pràctica i la teoria, són les dues cares d'una mateixa moneda.

3.6.2. Els participants, l'escola i el seu context

Presentació del context.

Vaig arribar a l'escola a primera hora del matí, just quan la major part dels nens i les nenes d'educació infantil, acompanyats per les seves mares, s'entresaludaven i s'aplegaven sense massa rebombori al voltant de la porta principal. La gran majoria venien a peu i algunes mares, no gaires, anaven xerrant entre elles de les seves coses. Les mares i els infants vestien de forma senzilla, d'acord amb el nivell cultural i econòmic mig-baix del barri¹⁹. La impressió que em va causar l'arquitectura de l'edifici és que estava especialment dissenyat per tenir la funció de centre educatiu: sobri però ampli i funcional; de fet, l'escola destacava bastant al voltant de les nombroses edificacions de pisos.

En l'espaiós rebedor de l'escola, les mestres miraven d'anar agrupant llurs alumnes i encara tenien temps d'escoltar alguna mare que aprofitava per comentar breument algun assumpte. Jo em vaig adreçar directament a la Sílvia, la mestra de P4, amb qui ja havíem acordat, juntament amb la Maria -la cap d'estudis-, que faria les observacions participants. M'esforçava per no alterar el desenvolupament de l'escena. La Maria no hi era present en aquell moment ja que habitualment estava enfeïnada amb altres assumptes. Hi havia un clima molt distès i natural.

¹⁹ Un 40% de l'alumnat de P3 no ha estat escolaritzat anteriorment. Més del 80% dels pares i les mares de l'alumnat d'educació infantil és castellanoparlant. Entre un 60 i un 80% dels pares i mares té estudis fins al nivell primari. (Dades sociològiques del centre. 1994).

Presentació de la Sílvia (mestra de P4).

La Sílvia feia tot just dos mesos que era mestra a l'escola Forja. La mestra anterior va demanar una excedència i ella va venir per substituir-la. La forma d'actuar de la Sílvia no reflectia externament l'angoixa que em va comentar que tenia; es comportava amb molta naturalitat, tant amb els nens com amb les mares. Segurament va poder reconèixer que la font més gran d'angoixa li provenia del fet de no acabar de veure clar com faria l'avaluació, ja que en altres tasques era evident que se sentia més segura.

Presentació de la Maria (cap d'estudis).

La Maria donava la sensació sobretot de gaudir amb la seva funció de cap d'estudis. Tenia l'agenda repleta de reunions i temes pendents i estava al cas de tot el que succeïa al centre; per altra banda, això no impedia que sempre escoltés tothom amb signes d'atenció i comprensió. En les reunions que vaig tenir amb ella amb anterioritat, va mostrar en diverses ocasions la seva preocupació pel malestar de la Sílvia i va ser capaç de reorientar l'assessorament que jo li oferia cap a una visió més global de la problemàtica: no era només qüestió d'ajudar la Sílvia a fer l'avaluació sinó que es tractava també d'oferir a les famílies un informe d'avaluació satisfactori i de completar, amb l'avaluació, un projecte de relació família-escola que tenia endegat el centre²⁰. Des d'un bon principi, la Maria es va mostrar molt amable amb mi: em convidava a cafè i de tant en tant, quan jo arribava més d'hora, xerràvem d'una manera informal sobre l'escola, els nens, les mares, els projectes en què estava ficada l'escola, m'ensenyava les aules, el laboratori o el teatre, i em parlava una mica com si ja em conegués de fa temps.

Presentació del centre.

L'escola en sí ja comptava amb certa tradició de participació en projectes que han permès fins i tot oferir una projecció externa del centre a través de publicacions i la participació en trobades educatives. Es notava que el professorat d'aquesta escola facilitava la connexió del centre amb la comunitat, apropant el context escolar a les famílies i a altres institucions locals. L'equip directiu del centre, per la seva banda, s'esmerçava en reflectir en el PEC i en la Memòria Anual

²⁰ La cap d'estudis va suggerir que aprofitéssim el projecte de relació família-escola en una trobada que vam tenir amb la Sílvia i a ella també li va semblar bé (DOC03: 17).

els esforços dedicats i els resultats obtinguts en aquests projectes. De fet, la participació de les famílies no era una qüestió que sorgís de forma natural i per això, quan la Maria comenta els resultats del projecte de relació família-escola afirmava tota orgullosa: -“Ara, quan venen les mares sembla que hi ha més vida”- (DOC34: 22).

En l'època que vaig estar-hi com a assessor, la darrera meitat del curs 93-94 i els dos primers trimestres del curs 94-95, l'escola estava en plena reconversió cap a la Reforma. Impartia, en una sola línia, el parvulari de 3 a 5 anys, els cicles inicial i mitjà de primària i els cursos de 5è a 8è de l'EGB; en total poc més de dos-cents alumnes. En algunes ocasions se sentien comentaris entre la cap d'estudis i altres mestres sobre el neguit i les presses per passar per escrit les programacions curriculars d'acord amb l'estil de la Reforma. La inquietud no provenia tant pel que pogués aportar de nou conceptualment la Reforma com per la nova estructura i la certa burocràcia que exigia: -“...ens adonem que la Reforma formalitza el que ja estem fent des de fa temps”- (DOC13: 9), comenta la cap d'estudis, fent un intent de tranquil·litzar les mestres. El fet que en aquesta escola hi hagués nens d'integració també afegia certes problemàtiques que les mestres sentien i exposaven per a la seva discussió en grup.

Presentació de la resta de participants.

Malauradament, a principis del curs 94-95, la Sílvia va ser traslladada a un altre centre i vaig perdre el contacte amb ella.

Durant aquell nou curs però, vaig conèixer tot l'equip de mestres que treballaria en el cicle superior de l'educació infantil d'aquell mateix centre: la Verònica, la Carme i la Immaculada -tutores de P3, P4 i P5 respectivament-, la Roser -mestra de reforç-, la Maria Jesús -especialista d'educació física-, i la Maria -que era cap d'estudis del centre i coordinadora d'educació infantil-. De totes elles, amb qui vaig fer menys coneixença va ser amb la Roser; només vam coincidir unes hores un cop, quan feia observacions participants a la classe de la Sílvia, i després ens vam trobar i saludar en diverses ocasions per l'escola però de forma breu i esporàdica. Amb la Carme tampoc no vaig poder establir massa confiança perquè ella gaudia d'una reducció d'horari i per tant no podia venir a totes les sessions de formació que fèiem

amb la resta de mestres. La Maria Jesús, tot i que va assistir a la majoria de sessions, va participar-hi molt poc²¹.

Aprofundiment en la presentació de la Verònica (mestra de P3) i la Immaculada (mestra de P4).

El dia que la Maria em va presentar la Verònica i la Immaculada va coincidir amb la primera sessió de formació del curs 94-95, que es feia els dijous, oficialment, d'una a dos quarts de tres²². Aquell dia la Maria va convocar totes les mestres

d'educació infantil, i tal com havíem quedat anteriorment em va convidar a mi a ser-hi. També hi va ser l'Amàlia, que era una formadora que havia estat assignada al centre a fi de dur endavant el projecte de relació família-escola. Les primeres impressions que vaig tenir de la Verònica i la Immaculada es van anar confirmant amb petits matisos al llarg del temps. Tant la Verònica com la Immaculada eren mestres prou segures de si mateixes com per expressar obertament i en tot moment el seu parer. La Immaculada però, destacava una mica pel seu caràcter més crític i impulsiu: -" ... tinc la consciència que soc autoritària."- (DOC17: 14) es reconeixia també ella mateixa en una sessió de formació. Per a totes dues aquell era el primer curs que impartien docència al segon cicle de l'educació infantil: la Verònica provenia d'una escola bressol i ella mateixa va demanar si hi havia alguna plaça per conèixer la feina amb nens de 3 a 5 anys; la Immaculada havia estat sempre a l'educació primària, que era la seva especialitat, però en voler tornar d'una excedència que havia demanat, només quedaven places a infantil.

Aprofundiment en la presentació de l'Amàlia (formadora).

La coneixença de l'Amàlia es va produir d'una forma sobtada per a mi, ja que la Maria no m'havia parlat anteriorment d'ella fins el mateix dia en què vam iniciar les sessions de formació.

Aquest fet em va trasbalsar força perquè tenint en compte que l'Amàlia era la persona que oficialment estava destinada a donar un suport a les mestres quant a la seva

²¹ La Carme va assistir a quatre sessions però va intervenir i donar la seva opinió en sis ocasions (un 10% de totes les intervencions que es van fer en les sessions a què va assistir). En canvi, la Maria Jesús va assistir a set sessions però només va intervenir en dues ocasions (un 3% de les intervencions).

²² A l'hora de la veritat, les sessions començaven més aviat a dos quarts de dues. Quan no eren les mestres era la cap d'estudis la que havia d'enllestir un assumpte o acomiadar-se d'una mare o endreçar la classe... Per tant la sessió de formació es convertia en una trobada d'una hora aproximadament.

formació permanent, això difuminava molt el meu paper²³. A la pràctica va quedar clar que jo aportaria els meus coneixements i la meva experiència en temes d'avaluació quan fos necessari. No va semblar en cap moment que l'Amàlia es preocupés per la meua presència en les sessions de formació. Jo, al principi, esperava que qualsevol dia volgués quedar amb mi per parlar del nostre estil de formació o assessorament. Però això no es va produir mai. De fet, a mesura que ens anàvem trobant i coneixent en les sessions de formació en el centre, vèiem tots dos que érem molt compatibles, tant en caràcter com en estil professional. L'Amàlia dominava a la perfecció tres estratègies importants per a la formació en grup reduït: cedia el poder a les mestres sense perdre autoritat, sabia proseguir el discurs de les mestres sense que ens embranquéssim en temes cada cop més allunyats del seu interès, i practicava el qüestionament socràtic amb les mestres. L'Amàlia donava la impressió de ser una gran professional, sempre tenia a punt una resposta o una contrapregunta als dubtes que es plantejaven en les sessions de formació.

3.6.3. Presa de contacte i primera experiència de formació a l'escola

Forja

Iniciativa de la
demanda
d'assessorament.

Vaig conèixer l'escola Forja a través d'una amiga que treballava a l'IRFE fent recerca i formació per als centres educatius. El meu interès era treballar en una escola que fos conscient de la

seua necessitat de comptar amb un assessor extern. No volia crear una necessitat artificial en un centre i que m'acceptés per compromís. D'aquesta manera vaig aconseguir que, al cap de dos mesos d'exposar la meua oferta a l'IRFE, em truqués la cap d'estudis de l'escola Forja per demanar-me si podia col·laborar amb una mestra

²³ La cap d'estudis es referia sovint a ella com la "formadora", tant quan parlava amb mi com amb les mestres.

que tenia dificultats per a realitzar l'avaluació. Aquest va ser el primer contacte que vaig tenir amb la Maria, la cap d'estudis.

Procés de concreció de la demanda.

Quan ens vam trobar per primera vegada a l'escola, per definir millor la demanda i la funció que jo podia aportar, també hi havia la Sílvia, la mestra de P4 que havia comentat a la Maria que no es veia en cor d'omplir l'informe escolar del centre (vegeu figura 39 -pàgina 214-). Vam estar una estona analitzant-lo i vam estar d'acord en què semblava massa detallat i que si no s'havia programat d'acord amb el contingut de l'informe era difícil d'omplir. A més, semblava massa compromès, per exemple, afirmar per escrit que a un nen "Se'l veu alegre i feliç" havent d'escollir entre opcions com quasi sempre o normalment; amb ítems així ens qüestionàvem si és que a cas era preferible que un nen es mostrés alegre quasi sempre o normalment.

- Descoberta d'un mateix.
 - Comportament emocional.
 - Habilitats.
 - Coneixement del propi cos.
- Descoberta de l'entorn social i natural.
- Intercomunicació i llenguatges.
 - Llenguatge verbal.
 - Iniciació al llenguatge escrit.
 - Llenguatge matemàtic.
 - Llenguatge musical.
 - Llenguatge plàstic.

En total hi ha més de 60 ítems que s'han de valorar en escales de quatre graus.

També té un espai en blanc per a 3 ó 4 línies d'observacions.

Figura 39. Apartats de l'informe escolar de l'escola Forja.

La Sílvia ens va exposar les preocupacions que l'havien dut a pensar que tindria problemes quan arribés el moment d'entregar els informes als pares: tenia molts nens

a l'aula (21), dels quals n'hi havia dos o tres d'integració²⁴; ella va entrar com a substituïda el mes de febrer però no hi havia una programació per escrit de l'anterior mestra, així que intentava no trencar amb les pautes de treball que ja venien fent els nens; per tot això deia que es trobava desbordada²⁵.

A fi de no sobrecarregar la Sílvia amb més feina, vam acordar entre tots tres que m'encarregaria de dissenyar un informe més adaptat a les activitats que duia a terme a l'aula i la Maria va considerar que seria molt oportú començar per aquelles activitats que havien format part d'un projecte de relació família-escola. A P4 aquest projecte consistia en que les mares assistien a l'aula com a observadores mentre els seus fills realitzaven activitats de "racons" (retallar i enganxar, pintura, xinxetes i trencaclosques); amb aquest projecte es pretenia apropar el context escolar a les famílies.

Proposta de l'estratègia de treball.

L'estratègia que els vaig proposar va ser que jo dissenyaria un esborrany d'informe i en posteriors trobades aniríem fent els retocs que consideressin oportuns per tal que la Sílvia (mestra de P4) se sentís com si l'hagués fet ella. Vist que no hi havia una programació per escrit també els vaig proposar que si els semblava bé podia fer unes quantes observacions a l'aula per poder copsar millor els objectius que es treballaven en les activitats de racons. La Sílvia no va fer cap mena d'objecció, ans al contrari, es va mostrar com alleugerida ja que m'oferia a dedicar el meu temps per ajudar-la.

Justificació per realitzar observacions participants.

D'aquesta manera, durant el mes d'abril vaig realitzar quatre sessions d'observació participant. Vaig considerar que si participava mentre feia les observacions sabria millor què sentia la Sílvia i li podria fer una proposta més ajustada a les seves necessitats. Jo volia viure la mateixa experiència que les mestres de l'educació infantil, en el sentit que han d'observar i "avaluar" les activitats dels nens al mateix temps que s'encarreguen de la

²⁴ Un nen tenia trets psicòtics i un altre tenia un context familiar molt desestabilitzat.

²⁵ Aquesta és una de les preocupacions que venen a donar resposta a la pregunta inicial de la recerca θ_2 .

resta de tasques docents (explicar, atendre, vigilar, posar-se en la pell dels nens, ajudar, preparar...).

Gràcies a les observacions participants vaig poder comprendre que la feina quotidiana de la Sílvia era molt absorbent. Jo feia aproximadament la funció d'un mestre de reforç; el primer dia vaig seure en una de les taules, on es feia el racó de "retallar i enganxar", i vaig quedar tan immers en l'activitat amb els nens que no vaig ser conscient de fer d'observador. A partir de la segona sessió ja vaig posar més atenció en observar què era el que aconseguien els nens amb les activitats que feien. Prèviament em vaig documentar sobre els objectius d'aprenentatge que es faciliten amb activitats similars a les dels racons, així vaig poder fer observacions més focalitzades. Vaig construir un llistat d'objectius en base a la revisió de llibres d'educació infantil i fins i tot d'algunes proves psicològiques i després de les observacions participants discutíem breument amb la Sílvia els objectius que consideràvem que s'havien treballat amb els racons. Després de la quarta sessió d'observació ens vam adonar que teníem un llistat prou exhaustiu i amb ple significat d'objectius fàcilment observables per a la Sílvia. Després em vaig encarregar de dissenyar un informe presentable per a les famílies que va ser revisat per la Sílvia i per la Maria (vegeu l'informe definitiu a l'annex II -pàgina 307-).

El mes de juny d'aquell mateix curs vaig quedar amb la Maria (la cap d'estudis) i la Sílvia per valorar com havia funcionat l'informe d'avaluació que vam elaborar, però es va haver de cancel·lar la reunió perquè totes dues tenien molta feina. Per telèfon la Maria em va comentar només que efectivament la Sílvia havia utilitzat l'informe i que li havia anat molt bé.

3.6.4. Valoració de la primera experiència i preliminars de la segona

El mes de juliol, amb més tranquil·litat, vaig concertar una reunió amb la Maria perquè considerava que calia fer una valoració més detinguda de l'experiència d'assessorament que havia realitzat. A la reunió no hi va assistir la Sílvia, però sí que hi era la directora de l'escola, amb qui, per casualitat, ens havíem conegut uns anys abans coincidint en alguna assignatura de la carrera de pedagogia. Així doncs, en un clima de molta confiança, la Maria em va comentar que l'experiència havia resultat positiva però que la Sílvia havia hagut de dedicar molt de temps a complimentar els informes i que, en definitiva, l'havíem sobrecarregat una mica de feina. Jo em vaig quedar força estranyat perquè precisament m'havia esforçat molt en que això no passés, però aleshores se'm va acudir suggerir-los que si preteníem que això no tornés a passar fora bo començar a tractar el tema de l'avaluació des del principi de curs i que, si els semblava bé, jo m'oferia a fer l'assessorament oportú durant tot el curs següent.

La Maria em va fer saber en aquella mateixa reunió que segurament la Sílvia ja no hi seria el curs següent. Aquella notícia em va afectar bastant perquè em donava la impressió que tota la feina que havíem estat treballant conjuntament es perdia²⁶. En certa forma però, vaig pensar que la Sílvia havia pogut adonar-se de la metodologia que havíem seguit per a l'elaboració de l'informe i que, tant ella com jo, ho podríem aprofitar per a altres experiències²⁷. Vam estar comentant aquest fet amb la Maria i em va tranquil·litzar quan em va dir que, en principi, estava previst que l'equip de mestres d'educació infantil que hi hauria el curs següent seria per a dos anys.

²⁶ L'estabilitat de la plantilla es considera un factor important per a la continuïtat de la formació permanent. El fet que a la plantilla de l'escola Forja no hi hagués estabilitat pot explicar en part el problema plantejat inicialment θ_5 sobre les limitacions per a la Formació en Centres.

²⁷ Aquest és un dels escassos resultats que s'han obtingut al llarg de l'experiència duta a terme en el curs 93-94, donant resposta a la pregunta inicial de recerca θ_6 .

Aprofitant la bona entesa que hi havia, també vaig proposar que, en cas de realitzar-se l'assessorament, convindria seguir un procediment amb més rigor metodològic, sense que suposés una sobrecàrrega per a les mestres, però que permetés garantir uns resultats profitosos. Vaig comentar molt superficialment la possibilitat de fer una recerca-acció i els va semblar bé, tot insistint-me en que no suposés més feina per a les mestres.

Al cap d'uns dies, la Maria em va trucar per fer-me saber que la proposta de l'assessorament també havia semblat bé a les mestres d'educació infantil però que havien proposat que sobretot es treballés el tema de l'avaluació del llenguatge. Malgrat jo no era especialista en aquest tema, li vaig comentar que ja em documentaria durant l'estiu i en tot cas ja buscaria algun expert que en un moment puntual ens pogués fer alguna xerrada per orientar-nos²⁸.

El mes d'octubre del curs 1994-95, la Maria es va tornar a posar en contacte amb mi per iniciar les sessions de formació amb les mestres d'educació infantil. Vaig tenir una agradable sorpresa quan la Maria em va entregar una memòria de l'escola del curs 93-94 en la qual hi constava la feina que havíem fet junts i també hi havia un annex amb l'informe d'avaluació dels racons que vam elaborar expressament. En certa forma, vaig considerar que, d'aquesta manera, quedava reflectit que havíem realitzat un petit projecte amb repercussió per al centre, i vaig sentir que l'equip directiu es proposava que la feina feta no fos esporàdica ni aïllada.

²⁸ A fi de contrastar aquesta proposta d'assessorament amb la formació permanent del professorat d'Educació Infantil que es du a terme des de l'ICE de la Universitat de Barcelona s'ha elaborat un breu estudi descriptiu (exposat a l'annex I -pàgina 299-) on es pot observar que a partir del curs 95-96 s'incrementa el nombre d'assessoraments i que entre les temàtiques més tractades hi ha l'elaboració del PCC i l'Avaluació.

3.6.5. Una recerca-acció emmarcada en la Formació en Centres

Aquest apartat pretén respondre a la pregunta plantejada inicialment 03 sobre la manera en què es va organitzar la Formació en Centres a l'escola Forja.

A mitjans d'octubre va tenir lloc la primera sessió de formació permanent del curs 1994-95. Ens trobàvem en una sala espaiosa i ben il·luminada, que s'utilitzava freqüentment per entrar a la secretaria o la sala de reunions tot i que als dos llocs també s'hi podia accedir directament des d'altres portes. A l'hora que ens reuníem però, no passava quasi ningú. Tot i que la sala era gran, ens reuníem al voltant d'una petita taula on tot just cabien cinc o sis persones (vegeu figura 40 -pàgina 219-).

Figura 40. Distribució de la sala on tenien lloc les sessions de formació.

Negociació sobre la planificació de les sessions de formació.

El primer dia, a banda de fer les presentacions oportunes, es va dedicar a planificar la formació permanent que tenia assignada cada mestra dins del seu horari lectiu. En primer

lloc, l'Amàlia (la formadora) va explicar que seria interessant acabar els projectes ja

iniciats abans d'iniciar-ne un de nou. Aquests projectes consistien en l'estudi detallat dels apartats dels informes que s'entreguen als pares, l'avaluació dels racons i treballar la relació família-escola. A partir d'aquí es va generar una discussió sobre quins continguts s'haurien de tractar en la formació perquè la Verònica i la Immaculada (mestres de P3 i P5 que donaven docència per primera vegada a segon cicle d'educació infantil) consideraven que era preferible dedicar un temps a aclarir com aprèn l'infant, què és aprendre, què volem que aprenguin, etc²⁹. L'Amàlia va tenir en compte que aquell espai de formació era sobretot de les mestres, i d'acord amb la Maria (la cap d'estudis), va replantejar que podríem dedicar el primer trimestre per tractar les qüestions que plantejaven les mestres i deixar el segon trimestre a reprendre els projectes que ja tenia iniciats l'escola. Quan ja faltava poc temps per acabar la reunió, jo vaig plantejar que la meva funció, a més d'assessorar en qüestions d'avaluació quan fos necessari, consistiria també a sistematitzar una mica les sessions i que això ho començaria a fer duent un diari que reflectís les discussions i reflexions que es fessin. A més vaig proposar que aquest diari fos revisat per tot els participants a fi de corregir, matisar o afegir qualsevol comentari.

Des del primer moment, la Immaculada (mestra de P5) va deixar clar que no esperava de nosaltres (ni de mi ni de l'Amàlia) una formació basada en receptes³⁰: -"Els mestres no demanem activitats, volem formació en aquests altres aspectes bàsics de l'educació. Primer cal que ens quedin clars aquests aspectes bàsics, començant la casa pel terra, no per la teulada"- (DOC12: 9).

Contrast entre dues necessitats de formació expressades.

Curiosament, en cap moment les mestres van fer referència a la demanda que m'havia proposat la Maria sobre l'avaluació en l'àrea de la llengua. Em va quedar clar que no es tractava d'una necessitat que se sentís veritablement. En canvi, al llarg de la primera sessió, en

²⁹ Aquests temes són una orientació a la pregunta plantejada inicialment θ_2 sobre les preocupacions del professorat sobre la seva formació permanent.

³⁰ En aquest cas trobem un indici sobre el que no és una preocupació per a les mestres quant a la seva formació permanent (θ_2)

què es va reflexionar i discutir en equip, va sorgir aquesta altra necessitat sobre els fonaments de l'educació infantil. Jo vaig comentar que també de cara a l'avaluació, el millor que es podia fer era aclarir primer aquests fonaments. D'aquesta manera, finalment tots els implicats vam sentir que en les sessions de formació es tractarien els nostres interessos.

Entre el 20 d'octubre i el 24 de novembre vam realitzar tres sessions més de formació, en les quals van sorgir temes com la Reforma, les demandes de la societat, els valors, l'ensenyament individualitzat, els objectius o els hàbits d'autonomia³¹. Tots els temes eren tractats des de les experiències viscudes per les mestres però s'hi aprofundia molt poc ja que cada sessió durava aproximadament una hora. En aquest sentit és prou significatiu el verb que utilitza la Immaculada (mestra de P5) per descriure el que es feia en les sessions de formació: -"Aprofitant que aquest és un espai per *divagar*, voldria parlar d'algun objectiu implícit com per exemple que acabin el que comencen"- (DOC17: 1). La Immaculada no hi va posar cap mena d'èmfasi quan va dir "divagar", ho va dir amb tota naturalitat, utilitzant-lo com a sinònim de "reflexionar", però a mi em va cridar l'atenció que no utilitzés el mateix verb que feia uns dies havia proposat l'Amàlia i que havíem llegit tots en el diari³².

La sessió del 15 de desembre havia estat pensada per fer una avaluació de com havien anat les sessions anteriors però en faltar l'Amàlia vam pensar que seria millor deixar-ho per quan hi fos també ella. De totes formes, vam tenir una breu xerrada informal en què tothom va estar d'acord sobre la sensació que s'estava anant molt lent i que les mestres no acabaven de veure la seva aplicació pràctica.

Entre el 19 de gener i el 23 de febrer de 1995 vam celebrar cinc sessions més de formació. Les dues primeres sessions es van dedicar a organitzar el projecte de relació

³¹ De nou tornem a trobar més temes que preocupen les mestres i que volen tractar en l'espai que tenen assignat com a formació permanent (Ø2). Tal com es pot observar són preocupacions directament relacionades amb l'activitat docent i en algun cas amb el que pensen les famílies.

³² L'Amàlia va comentar el primer dia: -"... ens calen uns espais de reflexió i discussió on puguem prendre perspectiva, parlar i decidir sobre aquestes coses que ens preocupen". (DOC12: 8).

família-escola. La tercera sessió es va dedicar a presentar breument a les mestres un altre petit projecte d'escola que es duia intercycles. La quarta sessió es va centrar en l'avaluació de com havia anat la reunió amb els pares, en la qual se'ls explicava el tema de les colònies i del projecte de relació família-escola; i jo vaig presentar tres fitxes que podrien servir per fer les avaluacions del projecte (es pot consultar el model de fitxes a l'annex III -pàgina 311-). Les fitxes van semblar interessants i vam acordar portar-les treballades per a la següent sessió.

A més d'aquestes sessions, els dies 24 i 26 de gener vaig fer unes entrevistes en profunditat i individuals amb la Immaculada i la Verònica (mestres de P5 i P3). El motiu era doble: per una banda m'interessava comprendre quina concepció de l'avaluació tenien les mestres i per l'altra volia copsar si tenien alguna necessitat en referència a l'avaluació en la qual jo pogués ajudar-les. Les mestres van accedir sense cap impediment a fer les entrevistes, en les quals vaig garantir que es mantindria l'anonimat i la confidencialitat de la informació. Es tractava d'entrevistes dirigides i per tant les mestres van poder fer totes les aportacions que consideraven oportunes (vegeu el guió-proposta de les preguntes a la figura 41 -pàgina 223-). Totes dues van durar aproximadament una hora i van ser enregistrades amb un casset amb el consentiment previ de les mestres. A través d'aquestes entrevistes es van poder comprendre molt més clarament les seves actituds, angoixes, experiències i demandes; qüestions que es tractaran en els propers apartats.

- Quins condicionaments contextuais i personals creus que afavoreixen i dificulten la teva tasca d'avaluar?
- Quin creus que hauria de ser l'objectiu principal de l'avaluació?
- Quines experiències, positives i negatives, has tingut a l'hora d'avaluar?
- Quin paper tenim els mestres com a diagnosticadors?
- Què opines dels informes i la relació que s'estableix amb la família? Quin paper hi juga la família en l'avaluació?
- Què opines de l'avaluació en el moment final de l'etapa infantil?
- Què opines dels instruments que utilitzes per avaluar? Dels que ja et donen fets? Dels que crees tu mateixa?
- Creus que has d'intentar ser objectiva en l'avaluació? Com?
- Què opines sobre la possibilitat d'etiquetar un infant amb l'avaluació que es faci d'ell?
- Què opines de la Reforma educativa pel que fa a l'avaluació?
- Quin tipus d'avaluació fas, normativa o criterial?
- Tens alguna idea sobre algun aspecte d'avaluació que creus que podries millorar i en la qual jo pugui aportar el meu ajut?

Figura 41. Guió-proposta de preguntes de les entrevistes en profunditat.

En la darrera sessió de formació que vam celebrar com a tal vam estar comentant com s'havia desenvolupat el projecte de relació família-escola i els resultats que se n'havien obtingut. Al cap de quinze dies la Maria (la cap d'estudis) em va fer arribar la fitxa d'avaluació del projecte que havíem dissenyat complimentada amb tots els comentaris que havien fet les mestres en la sessió de formació i en una altra reunió que van tenir elles posteriorment.

A partir d'aquell moment, les mestres van entrar en un període de molta feina escolar, amb preparació de colònies, celebracions (St. Jordi, Primavera, Esport), sortides (Mercat, zoo, teatre, Poble Espanyol) i informes, i es van aparcar definitivament les sessions de formació per a aquell curs.

A principis de novembre de 1995, la Maria em va trucar per si volia assistir a una sessió de formació d'educació infantil en què es tractaria el tema de l'avaluació. Quan vaig arribar-hi el primer que em va sobtar va ser que la Immaculada, la Maria Jesús i l'Amàlia no hi eren; en lloc seu hi havia dues mestres noves³³. Jo vaig anar prenent notes de la discussió per fer el diari de la sessió, però al cap de mitja hora vaig notar que alguna altra cosa també havia canviat: en primer lloc, les mestres estaven estranyades perquè elles es pensaven que aquella reunió era per parlar dels nens i no de l'avaluació en si mateixa, i en segon lloc, potser com a conseqüència del fet anterior, vaig notar que les mestres mostraven molt poc interès quan parlava alguna d'elles. En aquella reunió no es va prendre cap mena de decisió ni es va acordar cap altre dia per continuar el tema, o potser és que es va decidir tàcitament que cada mestra continuaria fent l'avaluació al seu estil, de fet la Carme va dir clarament en un moment: -"Si reféssim l'informe [d'avaluació] tampoc ens semblaria bé"- (DOC37: 3). Quan va acabar la reunió, la Maria, que no havia fet cap intervenció, em va comentar a soles que de moment no considerava oportú convocar més sessions com les que havíem fet el curs anterior però que si en algun moment tornava a veure la possibilitat de fer-les, m'ho faria saber.

³³ Tornem a trobar-nos amb la problemàtica de l'estabilitat de la plantilla docent. Aquest fet influeix molt sobre els ànims de l'assessor i potser aquest sentiment fa que les interpretacions d'aquesta darrera sessió de formació estiguin esbiaixades negativament.

3.7. Anàlisi dels tòpics del cas

3.7.1. Fonaments conceptuals, educatius i socials del cas

Aquest apartat i el següent pretenen orientar les respostes a la pregunta que ens havíem plantejat inicialment sobre les concepcions de l'educació i de la professionalitat docent que té el professorat (θ_1), tot incloent-ne les perspectives d'altres implicats com són la formadora, l'assessor o l'equip directiu.

Si ens centrem en els paradigmes o orientacions conceptuals que afloren al llarg de les situacions que s'han donat en l'estudi de cas podem observar que en la seva primera fase (assessorament realitzat a finals del curs 93-94) hi havia certs elements més propers a l'orientació positivista o tècnica, en el sentit que la demanda realitzada per part del centre va ser molt clara i concreta (ajudar una mestra a poder complimentar els informes d'avaluació per als pares). També era significatiu que l'experiència, en aquesta primera fase, es va dur només amb una sola mestra, potenciant una visió professional docent individualista. D'altra banda, el rol més destacat de l'assessor va ser el d'expert, mentre que la mestra gairebé no va participar com a investigadora sinó més aviat com a receptiva de les aportacions de l'assessor.

En canvi, en la segona fase (assessorament realitzat al llarg del curs 94-95), es va potenciar la participació de tot l'equip de mestres d'educació infantil. Diverses aportacions de l'Amàlia (la formadora) que va fer ja des d'un principi en les sessions de formació reflectien una concepció més propera al paradigma sòcio-crític:

- "Els mestres estem molt lligats a la pràctica, ens calen uns espais de reflexió i discussió on puguem prendre perspectiva, parlar i decidir sobre aquestes qüestions que ens preocupen"- (DOC12: 8).

- "La formació ha de servir sobretot per transformar la pràctica. Els projectes que duem a terme no han de ser activitats aïllades, que un cop fetes ja les podem oblidar"- (DOC12: 11).

- "Nosaltres mateixos hem d'auto-regular la formació que vulguem. Aquest és el nostre espai de formació i hem de fer el que vulguem"- (DOC12: 13).

Aquesta segona fase es va caracteritzar sobretot pel treball realitzat sobre un projecte de relació família-escola, al voltant del qual es van tractar de forma molt contextualitzada temes tan diversos com els fins de l'educació infantil, l'educació dels infants amb necessitats especials, les demandes de la societat, les entrevistes amb les famílies, l'apropament del context escolar a les famílies i l'avaluació. Aquests continguts no es tractaven només per part de l'assessor o la formadora, sinó que tots els implicats aportaven la seva visió del tema, i fins i tot l'Amàlia promovia l'aprofundiment en la reflexió i la pròpia experiència de les mestres, tal com es pot veure en els següents fragments de diàlegs:

Immaculada: - "... Hi ha nens que no tenen motivació per aprendre."-

Amàlia: - "Realment no hi ha res que els motivi?"-

Immaculada: - "Es pot pensar en fer un ensenyament individualitzat però a la meua aula hi ha 23 nens..."-

Amàlia: - "I què fem davant d'això?"-

Immaculada: - "Per exemple, en ocasions, aprofitem l'estona de jocs per fer reforç de forma individualitzada..."- (DOC16: 2-6).

Amàlia: - "... Proposem un objectiu i treballem-lo per veure que hi trobem".

Verònica: - "Per exemple, els hàbits d'autonomia".

Amàlia: - "Què entenem per autonomia?".

Immaculada: -"Desenvolupar la capacitat del nen perquè pugui fer sol tot el que podria fer sol".

Verònica: -"Autonomia també en el propi parer, en opinar i escollir" (DOC17: 5-9).

També es pot considerar pròpia del paradigma sòcio-crític la metodologia emprada per a la millora de la relació família-escola, la qual es pot emmarcar dins de la recerca-acció, amb el seu procés cíclic de planificació—posada en pràctica—observació—reflexió, la participació protagonista de les mestres, amb les orientacions de la formadora i l'assessor, i fins i tot l'aportació de les perspectives de les famílies.

Des d'una altra perspectiva, si hem de caracteritzar el context en què es va dur a terme el cas, podríem trobar trets propis tant de la modernitat com de la posmodernitat. Alguns fets moderns identificats serien:

- Les mestres feien qüestionaments com si esperessin una resposta definitiva i amb certesa absoluta: "A qui hem de fer cas?" (DOC13: 5), "Però quins valors hem d'ensenyar?" (DOC13: 12).
- Tots els implicats esperaven un resultat tangible immediat. Aquest fet es reflecteix en el moment en què es va fer l'avaluació de les sessions que es van dedicar a tractar temes fonamentals de l'educació: l'opinió generalitzada era que s'estava anant molt lent i que no s'acabava de veure la seva aplicació pràctica.
- Algunes decisions polítiques encara estaven centralitzades des de l'equip directiu de l'escola, com per exemple buscar un assessor extern o garantir la continuïtat d'un projecte d'escola.

Per altra banda també es poden identificar trets posmoderns com:

- L'assessor i la formadora evitaven oferir respostes com si fossin certes absolutes.

- La cap d'estudis, l'assessor i la formadora es preocupaven per aspectes intangibles de la formació, com ara les actituds, el clima, etc. Per exemple, en la primera sessió de formació del curs 1994-95, la cap d'estudis i la formadora van suggerir quins temes es podrien tractar com a formació permanent, però davant de les fermes respostes de les mestres, van retornar part del poder a les mestres i van acabar fent el següent comentari: -"El més important és que ens ho prenguem amb calma, més val poc i bé, anem fent el que podem, tenint la seguretat que el que estem fent ara ja està bé, tot i que és millorable, i per això volem fer formació. No ens hem d'angoixar més que el necessari per motivar-nos a formar-nos. El primer trimestre el podem dedicar a tractar i discutir sobre els aspectes bàsics de l'educació i el segon trimestre el podem dedicar a reprendre els projectes que ja duia l'escola" (DOC12: 10).
- Certes decisions i la resolució d'alguns problemes es tractaven en col·laboració³⁴.

3.7.2. Visió de la professionalitat

En la fonamentació teòrica hem constatat que els elements més importants que poden caracteritzar la professionalitat dels docents són l'autoritat (que els permet complir amb plena responsabilitat certes funcions en base als seus coneixements), l'autonomia (que els permet prendre certes decisions sobre el propi desenvolupament professional) i la reflexió (tant de la pròpia pràctica com de la teoria). A continuació analitzarem com s'han representat a la pràctica aquests elements de professionalitat.

³⁴ Aquest tret, propi de la posmodernitat, serà tractat en profunditat en propers apartats.

3.7.2.1. Autoritat i autonomia

Per una banda, trobem com l'assessor pretén que les mestres no perdin la seva autoritat pel que fa a la planificació o implementació d'innovacions curriculars. Aquest interès sorgeix, per exemple, quan l'assessor dissenya alguna proposta d'instrument que després hauran d'utilitzar les mestres; la idea que es pretén sempre és que la versió definitiva se sotmeti a l'opinió de les mestres: -"Jo [l'assessor] havia trobat criteris d'avaluació però la mestra era la que tenia l'última paraula per decidir si considerava que podria justificar davant dels pares les afirmacions que contingués l'informe"- (DOC06: 5). I per altra banda, podem trobar també que les pròpies mestres es reconeixin aquesta autoritat que tenen però fins a un límit, sobretot en temes d'avaluació:

-"... un cop a dintre de la classe fas molt el que et va bé a nivell no solament d'avaluació sinó a nivell de tot, ho fas tal com ho veus, com ho sents o com penses... No he trobat cap condicionament [...] ja m'he anat acostumant a que necessites posar-ho tot en un paper [referint-se a fer les programacions] però que després dintre l'aula t'ho organitzes i t'ho lligues i t'ho fas com va"- (DOC25: 6 i 8).

-"... jo no soc ningú per dir aquest nano va molt malament, o aquest nano no arriba al nivell dels altres... jo he fet una carrera de mestra i no sóc ningú més per dir si aquest nano és així o aquest nano és aixà, puc dir el que jo veig a classe o a l'escola però no el què és ni com és"- (DOC25: 14 i 34).

Respecte a l'autonomia de què gaudeixen les mestres sobre la resolució de situacions que li són pròpies, hem pogut identificar tres moments en què s'hi reflecteix: a l'hora de decidir quines són les seves necessitats o preocupacions de formació, a l'hora de planificar l'espai de formació i en l'organització del projecte en què s'intervé. En aquest cas sembla força evident que es potencia la capacitat professional de les mestres per a prendre decisions que els afecten directament:

Formadora: "... Nosaltres mateixos hem d'auto-regular la formació que vulguem. Aquest és el nostre espai de formació i hem de fer el que vulguem"- (DOC12: 8 i 13).

Cap d'estudis: "... Aquest any podem [organitzar el projecte de relació família-escola] segons les nostres possibilitats"- (DOC13: 18).

Tot i així també s'ha pogut observar que l'autonomia individual de cada mestra és un element en tensió amb la visió col·lectiva del centre escolar, en el sentit que en ocasions preval el fet de donar una imatge d'unió i coherència en tot el que es faci en el centre abans que el que pugui decidir autònomament una mestra: -"Bé, l'escola, com a reflex de la societat, també és plural en si mateixa, i hi haurà mestres amb diversitat de valors"-, a la qual cosa respon la formadora: -"Però hem de garantir un mínim de continuïtat"- (DOC13: 15-16).

3.7.2.2. Reflexió

El component reflexiu i crític s'ha reflectit al llarg de la formació permanent en diversos moments i de diferents formes. En termes generals podem considerar que des del moment en què les mestres es van implicar en un procés de formació permanent i de recerca-acció, van haver de reflexionar sobre molts aspectes del context, de si mateixes i dels supòsits sobre ensenyament que donaven per vàlids (vegeu figura 42 -pàgina 231-).

Focus de la reflexió	Procés	
	Formació permanent	Recerca-Acció (Projecte relació família-escola)
Planificació	- Continguts de la formació.	- Objectius del projecte. - Organització del projecte.
Acció— Observació— Reflexió (de forma recurrent)	- Continguts de la formació: - Ensenyament/aprenentatge. - Un mateix com a docent. - Context.	- Problemes que sorgeixen durant la implantació del projecte. - Resultats immediats del projecte.
(Reflexió final) Conclusions i Presca de decisions de cara al futur	- Beneficis de les sessions de formació. - Participants. - Organització. - Instruments d'avaluació.	- Context. - Objectius assolits. - Metodologia. - Temporització.

Figura 42. Temes sobre els quals s'ha reflexionat al llarg de la formació permanent.

Tal com es podrà comprovar seguidament en les referències als documents del cas, la majoria de reflexions són força superficials, en el sentit que sovint les mestres aporten alguna opinió, crítica o fet sense afegir-hi més argumentacions que recolzin aquesta reflexió³⁵. En altres casos, les intervencions individuals de cada mestra sí que es poden considerar arguments complementaris a allò que algú ha expressat anteriorment; d'aquesta manera es pot afirmar que es produeixen reflexions col·lectives amb una mica més de profunditat (vegeu uns exemples en les figures 43 i següent -pàgina 232-). En aquest sentit, és significatiu el comentari que va fer la formadora en una ocasió en veure que anaven sorgint temes un rera l'altre sense tractar-los detingudament: -"No posem tots els problemes dins d'un mateix sac" (DOC16: 8).

³⁵ La sensació de l'investigador és que aquesta manca d'argumentacions i d'aprofundiment en les reflexions no es podia evitar, en part, a causa del poc temps que durava cada sessió (una hora aproximadament). També és cert però, que el fet d'incrementar la durada de les sessions, podria comportar tant un augment en l'aprofundiment de les reflexions com un augment en la quantitat de tònics tractats superficialment.

Reflexió poc argumentada: (DOC16: 2-4)	
La mestra exposa un problema i el seu origen. Hi afegeix un altre problema com a origen del primer problema.	Immaculada: La teoria està molt bé però la realitat desborda. Sempre et trobes amb nens problemàtics i vas fent amb objectius implícits. Hi ha nens que no tenen motivació per aprendre.
La formadora convida a aprofundir en el segon problema.	Amàlia: Realment no hi ha res que els motivi?
La mestra no hi aprofundeix sinó que aporta un recurs didàctic que no es pot dur a la pràctica per un condicionant del context. El tema de la motivació queda aparcat i ja no es tracta més.	Immaculada: Es pot pensar en fer un ensenyament individualitzat però a la meva aula hi ha 23 nens.

Figura 43. Exemple de reflexió poc argumentada.

Reflexió en col·lectivitat (complementària): (DOC13: 2-15)	
Una mestra proposa un tema (A) per a reflexionar.	Verònica: Podem començar parlant de què entenem per educar, què pretenem a l'Educació Infantil.
Una altra mestra proposa un altre tema (B).	Immaculada: Això ve una mica determinat per la Reforma. Jo estic preocupada perquè la demanda de la societat -aprenentatges més de tipus conceptual- no s'adequa al Marc Curricular -que fa més èmfasi en la socialització-. A qui hem de fer cas?
La primera mestra continua amb el seu tema (A).	Verònica: Crec que la base de pre-escolar és la preparació per a la primària -bons hàbits, valors i socialització-.
Una altra mestra aporta més informació sobre el tema (A).	Carme: A P5 de vegades hi ha la pressió dels mestres de primària per si els nens no vénen prou preparats.
La mestra que ha proposat el tema (B) continua amb el seu tema.	Immaculada: Podem considerar que la Reforma fa adequar l'escola a la societat d'ara. Però quins valors hem d'ensenyar?
La primera mestra problematitza el tema (B).	Verònica: Tenim nosaltres, com a mestres, els valors que hem d'ensenyar?
L'assessor relativitza les preguntes realitzades.	Assessor: El que de vegades ens fa angoixar és que volem deixar content a tothom...
La primera mestra reflexiona sobre el tema (B).	Verònica: Bé, l'escola, com a reflex de la societat, també és plural en si mateixa, i hi haurà mestres amb diversitat de valors.
La formadora aporta un matís a la reflexió anterior.	Amàlia: Però hem de garantir un mínim de continuïtat.

Figura 44. Exemple de reflexió en col·lectivitat.

Pel que fa a les reflexions que s'han aportat durant les sessions de planificació de la formació permanent podem destacar aquelles que relacionen el tipus de contingut que es prefereix tractar amb altres qüestions com:

- Garantir una continuïtat dels projectes de l'escola; argumentat per la formadora i la cap d'estudis: "Seria interessant acabar els projectes ja iniciats abans d'iniciar-ne un de nou" (DOC12: 2).
- Manca de temps; argumentat per les mestres: tenint present que l'estudi dels apartats dels informes d'avaluació era un projecte ja iniciat a l'escola, una mestra

comenta que: “Amb la feina diària no tenim temps per pensar en els informes” (DOC12: 3).

- Lògica epistemològica; argumentat per les mestres: “Per saber què hem d’avaluar hem de tenir clar abans els objectius i per això cal que sapiguem com és l’infant i què és aprendre” (DOC12: 5); “Els mestres no demanem activitats, volem formació en aquests altres aspectes bàsics de l’educació. Primer cal que ens quedin clars aquests aspectes bàsics, començant la casa pel terra, no per la teulada, i al final ja decidirem sobre l’avaluació” (DOC12: 9). Tot i així, malgrat es van tractar algunes qüestions bàsiques de l’educació com els objectius, els valors, l’ensenyament individualitzat, el joc o l’aprenentatge significatiu, no es van aprofundir els temes que es tractaven en els articles que va proposar la formadora³⁶: la nova distribució de competències i responsabilitats en l’elaboració i concreció del currículum, la concepció constructivista de l’aprenentatge, la justificació de l’educació infantil, les potencialitats i capacitats dels infants, i la diversitat de contextos d’aprenentatge.

Després de la reunió que van tenir les mestres amb les famílies (mares), es va dedicar una sessió a organitzar el projecte de relació família-escola en la qual van sorgir el següent tipus de reflexions:

- L’interès demostrat per les mares fa pensar que fóra bo fer-les participar de forma activa.
- El grau de participació demostrat per les mares no depèn només del seu interès, també afecten les condicions familiars com l’horari de treball de la mare o del pare.

³⁶ Els articles que va proposar són:

- Coll, C. (1991). Concepción constructivista y planteamiento curricular. *Cuadernos de pedagogía*, 188, 8-11.

- Equip de mestres (1994). *Recapitulació de les discussions de les reunions interescolars*. Document inèdit fotocopiats.

- Es va considerar oportú fer agrupacions equilibrades de mares d'acord amb el seu grau d'expressivitat; -"...seria bo que els grups fossin equilibrats, per exemple no posar totes les xerraires juntes"- (DOC29: 4), comentà la formadora.
- Les concepcions errònies de les mares respecte a l'escola és un motiu més per dur endavant el projecte; -"A la reunió ja va sortir el tema que en una altra escola a P5 ja llegeixen però després de parlar-ho va reconèixer que potser no sabien tantes matemàtiques i que inclús potser deien de memòria la cartilla"- (DOC29: 7), comentà una mestra.

Tant al llarg de la implantació del projecte de relació família-escola com mentre es van fer les sessions de formació durant el primer trimestre del curs, també es van manifestar reflexions sobre aspectes específics de les mestres com a docents i en relació amb els processos d'ensenyament-aprenentatge o del context:

- L'interès dels docents en millorar la seva pràctica professional pot comportar angoixes o neguits; -"Aquest neguit que tenim ja és positiu perquè és indicador de la preocupació que tenim per millorar contínuament"- (DOC13: 9) comentà la cap d'estudis.
- Les preocupacions inicials es van relativitzant amb el pas del temps; -"La veritat és que a mida que va passant el temps ens van marxant molts neguits"- (DOC17: 1), comentà una mestra.
- L'avaluació necessita temps de dedicació posterior a les classes i del qual no es disposa.
- El projecte de relació família-escola està sent positiu per diversos motius: a les mares els agrada sentir el que es diuen els nens entre ells; senten que es compta amb elles; les mares aprenen les diferències entre diverses activitats que es fan a l'escola; i aprenen a donar importància a l'autonomia dels nens. Una mestra va recollir un comentari que va fer una mare i que va considerar que era molt significatiu del que estaven aprenent les mares: -"En una altra escola ja llegeixen

però en canvi no els pots deixar unes tises... aquí estan més espavilats”- (DOC34: 7).

- Les sessions de formació permeten que les pròpies mestres s’adonin de concepcions que tenen contraposades a la realitat: -”... al meu curs ells [els alumnes] saben que la classe és seva, i quan acaben una feina proposen fer altres coses dins l’aula. Per altra part però, tinc la consciència que soc autoritària”- (DOC17: 14).
- El projecte permet veure les contradiccions entre el que pensen les famílies i el que pensen les mestres; -”Les mares diuen que aquí [a l’aula de la mestra] estava molt ordenat però jo crec que la meva classe està desendreçada”- (DOC34: 18).

I mitjançant l’avaluació final de la formació permanent realitzada i del projecte dut a terme, les mestres han demostrat reflexionar sobre aspectes com (vegeu la figura 45 -pàgina 237-, amb els comentaris realitzats per les mestres en la sessió d’avaluació):

- La utilitat de l’avaluació.
- Els aspectes contextuais que condicionen els resultats que se’n poden obtenir.
- Els objectius assolits.
- La metodologia emprada.
- La temporització.
- Les decisions que cal prendre per a una altra experiència futura.

Amb quina intenció volem avaluar el projecte?

- Valorar la consecució dels objectius i la possibilitat d'introduir els canvis pertinents.

Avaluació dels aspectes contextuais

- El fet que alguns pares no puguin venir per causes de feina, s'ha solucionat flexibilitzant l'horari en aquests casos.
- S'ha d'estudiar amb antel·lació com informar els pares que tenim nens d'integració.
- Alguns pares s'han sentit una mica obligats a venir perquè els fills els ho demanaven, però després els propis pares se sentien a gust.
- Quan sigui possible, va bé que mentre hi hagi els pares també estigui la mestra de suport-reforç, ja que així podem estar més relaxades i es pot atendre millor qualsevol interacció.
- Hauríem de tenir en compte el propi neguit de les famílies pel fet d'entrar a les aules, la qual cosa en alguns casos ens fa fer la proposta individualment

Avaluació de la programació inicial del projecte- Objectius

- S'ha aconseguit millorar les relacions entre les famílies i l'escola.
- Els pares tenen més confiança amb l'escola, comencen a valorar els processos no només els resultats, i també es valoren els hàbits no només els coneixements.
- S'ha aconseguit entendre millor les expectatives que els pares tenen sobre l'escola.
- S'hauria de canviar l'objectiu referent a què volem aconseguir amb les xerrades posteriors amb les famílies: no cal pretendre que les famílies valorin què han vist ni que expliquin directament què esperaven trobar.

- Metodologia

- Ha anat bé que les famílies assistissin a les sessions de racons.
- Quant a les sessions de trobada de les mestres:
 - > Facilita la reflexió i que no ens centrem només en la pràctica.
 - > Va bé qui hi hagi una persona externa al centre per dues raons: aporta objectivitat i facilita la comunicació.
 - > Hagués estat més interessant que hi fossin més presents totes les persones que intervenen en el cicle.
 - > El projecte s'ha dut a terme d'una forma còmode per a les mestres. S'han fixat els objectius i s'han flexibilitzat els mitjans en funció de les possibilitats de les mestres.

- Temporització

- Es podria iniciar el primer trimestre i, si es valora bé, es podria fer una segona volta d'assistència.
- Fer-ho dos cops per setmana és excessiu per a la dinàmica de la classe.
- Es veu interessant, per part de mestres i pares, que l'experiència es continui a primària.
- L'hora d'entrada ha anat molt bé.

- Valoració

- Caldria preveure un espai de comunicació entre els diferents nivells i cicles educatius sobre el que s'està fent.
- L'aportació d'alguns instruments d'avaluació ha ajudat a sistematitzar i ha incidit en el propi treball d'aula
- En línies generals s'han aconseguit els objectius proposats.

Figura 45. Avaluació de la formació i del projecte de relació família-escola.

3.7.3. El cas com a Formació en Centres

Centrant-nos en la pregunta inicial que havíem plantejat sobre els aspectes que han afavorit que es pogués realitzar una Formació en Centres (θ_4), podem afirmar que les característiques de l'experiència de formació permanent duta a terme en aquest cas s'aproximen a aquesta modalitat de formació en els següents aspectes:

- L'escola Forja ha estat el focus de les problemàtiques que s'han tractat al llarg de tota l'experiència i també ha estat la unitat bàsica del disseny, desenvolupament i anàlisi del projecte d'innovació implantat.
- El professorat de l'escola Forja ha estat el co-protagonista del disseny i realització de les activitats de formació. Les adaptacions que s'han anat introduint en el procés de formació i en el projecte d'innovació s'han fet tenint en compte les necessitats i característiques d'aquest professorat en concret. Els agents externs (assessor i formadora) demostraven respecte per la professionalitat de les mestres i reconeixien el seu poder i capacitat per dissenyar, gestionar i avaluar la formació.
- En la segona fase de l'experiència (curs 94-95), la formació permanent s'ha adreçat al professorat com a col·lectiu.
- S'ha facilitat un espai planificat de trobada per potenciar la reflexió en equip.
- Les aportacions dels agents externs s'han explicat detalladament en les sessions de formació a fi de potenciar l'autonomia del propi centre i no crear un sentiment de dependència.
- L'experiència s'ha dut a terme en horari laboral del professorat, garantint la seva màxima participació i afavorint la continuïtat de la formació permanent.

En els següents subapartats s'analitzen en profunditat aspectes relacionats amb el cas i la Formació en Centres, els quals permetran comprendre millor el procés realitzat i els motius que han fet possible que la formació permanent realitzada adoptés aquesta modalitat en concret.

3.7.3.1. El canvi realitzat

Les qüestions que es tracten en aquest apartat i el següent, que aprofundeix sobre el tema de les actituds, permeten reflexionar sobre els tipus de canvis que s'han produït al llarg de la Formació en Centres realitzada en aquest cas (θ_6).

Si tenim en compte tota l'experiència realitzada en aquest estudi de cas podem observar ràpidament un gran canvi entre la formació que es va dur a terme en la primera fase i la duta en la segona fase (vegeu figura 46 -pàgina 240-). La reflexió final que va comportar la primera fase va conduir, en base als resultats obtinguts, a la proposta per a una segona fase força diferent en quant a concepció.

	1a. Fase (curs 93-94)	2a. Fase (curs 94-95)
Anàlisi de necessitats	Una mestra expressa una necessitat.	Un equip de mestres i agents externs proposen, discuteixen i prioritzen les necessitats.
Disseny de la formació	L'assessor fa una proposta (oberta).	L'equip directiu fa una proposta d'acord amb els agents externs i es posa a discussió amb les mestres.
Rol dels agents externs	Formador expert.	A l'inici més proper a l'expert, però a mesura que passa el temps s'adopta un rol de facilitador de processos reflexius.
Gestió de la formació	Com una experiència d'introducció d'un nou instrument d'avaluació.	A l'inici com un grup de discussió i posteriorment com un projecte de recerca-acció.

Figura 46. Diferències entre la formació de la primera fase i la de la segona fase.

Si ens fixem en els canvis produïts en cada fase per separat, podem observar pel que fa a la formació realitzada en el curs 93-94 que, deixant de banda que la mestra ja no continuava el curs següent en la mateixa escola, es va experimentar un canvi en l'informe d'avaluació que molt probablement no hagués tingut continuïtat, al menys tal com va acabar dissenyat l'informe. Podem arribar a aquesta "probable" conclusió perquè la cap d'estudis va comentar que la mestra efectivament havia aprofitat l'informe que vam elaborar però que s'havia queixat que li duia massa temps complimentar-lo. Tot i així, la cap d'estudis va considerar oportú incloure l'informe elaborat en la memòria del curs, la qual cosa podria ser un indicatiu de la voluntat de recordar de cara a futures experiències la feina realitzada.

Pel que fa a l'experiència del curs 94-95, els canvis introduïts tenen un caire molt diferent. En primer lloc volem recordar el comentari prou significatiu que va fer la formadora en la primera sessió de formació del curs: "La formació ha de servir sobretot per transformar la pràctica. Els projectes que duem a terme no han de ser activitats aïllades, que un cop fetes ja ens podem oblidar"- (DOC12: 11). La formadora ho va dir per argumentar la seva postura de cara a la prioritjació de necessitats, com la del

projecte de relació família-escola, per tractar en les sessions de formació, però també ho podem considerar com un signe del tipus de canvis que buscava la formadora, més de “segon ordre”, d’acord amb terminologia que hem explicat en la fonamentació teòrica (Sarason, 1990).

De cara a aconseguir que aquest canvi de segon ordre tingui una veritable continuïtat, s’ha de garantir que s’ha respectat la subjectivitat de les persones implicades en el canvi, sobretot dels principals agents encarregats d’introduir-lo, és a dir, de les mestres. Els següents apartats analitzen aquestes subjectivitats centrant-se en les actituds i en la concepció del temps o la sobrecàrrega de les mestres.

3.7.3.2. Les actituds

Una de les condicions més important i positiva de l’experiència de formació que es va dur a l’escola Forja és l’ambient de treball en equip i innovador que es respirava en tot el centre. Per començar l’escola tenia un contacte permanent amb l’Institut de Recerca i Formació Educativa, una institució que comptava amb professionals dedicats exclusivament a atendre les necessitats formatives i de millora dels centres que tenia sota la seva tutela. Tal com hem comentat anteriorment, l’escola Forja duia en marxa diversos projectes d’innovació que implicaven experiències col·lectives, tant intraescolars com extraescolars. Això no vol dir que tot el professorat hi estigués implicat, però l’escola en si respirava un ambient d’il·lusions, responsabilitat i “molta feina”. En algunes xerrades informals, la Maria (la cap d’estudis) es mostrava orgullosa de la seva escola, tot reconeixent les limitacions que tenia, encara que d’aquestes limitacions no en parlava gaire. D’aquesta manera, podem considerar que la Maria, complint el seu rol com a membre de l’equip directiu i en base a la seva responsabilitat i actitud

positiva, aportava un alt grau de dinamització i energia per facilitar processos de canvi³⁷.

L'evolució d'alguns dels sentiments que expressaven sobretot les mestres mostra com el canvi d'actituds i el canvi en la praxi educativa són processos que es van impulsant mútuament l'un a l'altre, i que encara que se'n faci una anàlisi detallada no es pot esbrinar clarament quin dels dos canvis ha estat el primer en produir-se. L'anàlisi del cas de la Immaculada és prou significatiu (vegeu-ne una síntesi a la figura 47 -pàgina 244-): durant el primer trimestre del curs 1994-95 la pràctica que realitzava la Immaculada (mestra de P5) se centrava sobretot en la preparació de les activitats diàries de classe; com que no hi havia una programació escrita d'anys anteriors i era el primer any que ella impartia docència a infantil, havia de dedicar també força temps a provar i comprovar l'eficiència de les activitats que preparava; en aquesta època la necessitat més urgent que tenia la Immaculada era orientar-se sobre els fonaments educatius de l'educació infantil; quan se li va proposar la possibilitat d'endegar el projecte de relació família-escola o canviar els informes d'avaluació, ella es va excusar de participar-hi adduint manca de temps i de coneixements sobre l'educació infantil; ella no es va negar rotundament a les propostes sinó que va argumentar que era preferible començar la formació pels fonaments i que posteriorment ja es podrien tractar altres temes; es pot considerar que la seva actitud envers els canvis que es proposaven estava entre "negativa" (buscant arguments per dissuadir l'adopció de canvis, però sense abandonar) i "ocupada" (ja que mantenia altres interessos prioritaris)³⁸; amb el pas del temps, a finals de novembre la Immaculada va reconèixer que els neguits que tenia inicialment li anaven marxant (DOC17: 1) i aquest fet va coincidir amb un canvi d'orientació de la formació permanent que s'estava realitzant; en comptes de tractar

³⁷ Aquestes observacions es poden considerar com orientacions sobre el tema plantejat inicialment sobre els aspectes que han afavorit que es produís una Formació en Centres (θ_4).

³⁸ També és possible que la seva actitud fos fruit del seu rebuig inicial a les propostes i que els arguments de manca de temps i de prioritització d'altres temes més fonamentals fossin una mena de "resistència passiva" al canvi. Recordem que la Immaculada va expressar en una entrevista que considerava que havia tingut "molta mala sort" perquè li havia tocat donar classes a educació infantil quan ella no era especialista en aquesta etapa (DOC22: 4 i 8). Per altra banda però, també cal reconèixer que el seu índex de participació en les sessions de formació durant el primer trimestre va ser força elevat (un 28% de les intervencions van ser seves), la qual cosa és un indicatiu que la seva demanda de formació no era una pura excusa i l'actitud en general no era passiva.

temes de fonamentació de l'educació infantil es va passar a dissenyar la pràctica del projecte de relació família-escola; aquesta època també va coincidir amb un replantejament de la seva situació laboral:

- "A part que vaig molt sobre la marxa i em costa de pensar què és el que faré... jo primer vaig demanar de tornar a pujar a dalt [a l'educació primària] que és on jo sempre he estat, però ara m'estic replantejant de tornar-me i quedar-me aquí [a l'educació infantil], una mica doncs per pair tot això"- (DOC 22: 144).

D'aquesta manera, trobem que a partir del segon trimestre la Immaculada va mostrar una actitud participativa envers el canvi i es va implicar plenament en el disseny i planificació del projecte aportant comentaris que permetien adaptar el disseny a la realitat de les famílies -per exemple, va dir que es va quedar una mica frustrada perquè de vint-i-dues mares només nou van anar a la reunió on es parlava del projecte, també va comentar que algunes mares hi participarien perquè se sentien obligades pels seus fills, tot i que li semblava que estaven molt il·lusionades- (DOC29: 5 i 7). Finalment, en les darreres sessions de formació del segon trimestre, va mostrar una actitud activa i positiva, implicant-se i potenciant la reflexió sobre el desenvolupament i l'avaluació del projecte:

- "He pensat que preparar alguna activitat especial és massa difícil; la veritat és que és més còmode que les mares o els pares entrin quan fem racons. No crec que a casa es posin a fer racons i, de tota manera, si ho fessin tampoc seria cap problema. Podria ser interessant donar als pares els objectius de cada racó perquè vegin què demano i perquè ho faig. Es podria preparar una mena d'avaluació per poder xerrar després sobre coses concretes"- (DOC24: 2).

- "[a les mares] els està agradant molt. No és sorpresa perquè ja ho saben de l'any passat però els agrada també només pel fet de comptar amb elles. Saben veure la diferència entre les sessions de joc i les dels matins, on veuen un treball..."- (DOC34: 7).

- "Primer em vaig frustrar perquè hi havia mares que no vindrien, però ara vaig decidir sortir amb la llista a punt per anar pescant mares"- (DOC34: 26).

Temporització	Pràctica	Actitud envers el canvi
Primer trimestre curs 94-95	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexió sobre fonaments educatius teòrics. - Realització de les activitats de classe partint de "zero". - Sensació de manca de temps. 	<ul style="list-style-type: none"> - Negativa. - "Ocupada". - (Resistència passiva?)
Inici del segon trimestre	<ul style="list-style-type: none"> - Planificació d'un projecte. - Presentació de propostes. - Realització de les activitats de classe amb més seguretat. - Priorització. 	<ul style="list-style-type: none"> - Activa.
Final del segon trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementació d'un projecte. - Presa de consciència dels resultats del projecte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Activa i positiva.

Figura 47. Síntesi de l'evolució de la pràctica i l'actitud d'una mestra.

3.7.3.3. El factor temps

En aquest apartat analitzarem el factor temps com a condicionant dels processos de canvi des de dues perspectives: la temporització dedicada a la Formació en Centres i el temps personal i laboral de les mestres que poden dedicar a la seva formació permanent.

En quant a la temporització de la Formació en Centres realitzada convé tenir present que es va realitzar una primera experiència el curs 1993-94, la qual, tot i que no es pot considerar pròpiament una Formació en Centres, va servir per a que l'investigador-assessor conegués la idiosincràsia del centre i s'anés creant un clima de confiança entre ell i l'equip directiu. Com a resultat d'aquest temps dedicat inicialment va sorgir d'una forma coherent i compartida entre l'agent extern i el centre educatiu la proposta d'una segona experiència a realitzar durant el següent curs més propera a la modalitat de Formació en Centres.

La temporització de la segona experiència es va adaptar al ritme de treball de l'escola, fent més o menys intensives les sessions de formació en funció de l'època del curs. La formació es va iniciar a finals del mes d'octubre a fi de no interferir amb la feina pròpia dels inicis de curs i la periodicitat de les sessions s'adaptava segons el temps que les mestres havien de dedicar a preparar altres assumptes com sortides, festes, reunions, etc. En aquest sentit trobem prou significatiu el comentari que van fer la formadora i la cap d'estudis en la primera sessió de formació:

-“El més important és que ens ho prenguem amb calma, més val poc i bé, anem fent el que puguem...”- (DOC12: 10).

De tota manera, en cap moment es va perdre la sensació d'estar realitzant un esforç continuat (vegeu la tendència de la periodicitat de les sessions de formació i la preparació d'algunes de les sessions per part de les mestres -llegir articles, preparar l'avaluació, reunions amb les mares- en la figura 48 -pàgina 245-).

Figura 48. Periodicitat de la Formació en Centres.

Tal com s'observa en el gràfic de la figura 48 la periodicitat de les sessions de formació es pot diferenciar per trimestres: en el primer trimestre les sessions van ser més

espaiades i en el segon, coincidint amb la introducció d'un projecte d'innovació, van ser més seguides. En l'avaluació de cadascun dels trimestres no es va fer cap referència a un excés de dedicació a la formació permanent per part de les mestres.

Per altra banda, la qüestió de la manca de temps de les mestres va anar sorgint esporàdicament i de forma recurrent, ja sigui explícitament o implícita, des del principi de la primera experiència fins a l'avaluació final de la segona. Així trobem que l'oferiment inicial que va fer l'investigador a l'Institut IRFE per fer una tasca d'assessor es va plantejar com una possibilitat de dedicar el seu temps a fer les feines necessàries per introduir una millora en avaluació com són buscar informació, llegir i analitzar documents, preparar propostes..., partint del supòsit que els mestres no tenen temps per dedicar-se a aquestes tasques. Posteriorment, un cop es va concretar la demanda de la primera experiència, es va considerar que la mestra de P4, la Sílvia, no tenia prou temps per recollir tota la informació necessària i complimentar els informes d'avaluació i per tant els esforços es van centrar en dissenyar un instrument més adaptat a la disponibilitat de temps de la mestra. En l'avaluació d'aquesta primera experiència, la cap d'estudis va fer saber l'opinió de la mestra sobre l'excessiva dedicació que li havia comportat redissenyar l'informe d'avaluació. Per tant, a fi d'evitar un sentiment de malestar entre l'equip docent, en l'experiència següent es va tenir molta cura de no sobrecarregar de feina a les mestres distribuint les sessions de formació en còmodes períodes adaptats al ritme de treball propi del curs escolar.

En les entrevistes en profunditat que es van fer amb les mestres van sorgir comentaris que reflectien la manca de temps que tenien però elles mateixes explicaven que havien arribat a resoldre la situació desbordant en què es trobaven mitjançant la priorització:

- "... tampoc hi havia temps per estructurar els nanos en petits grups i dir, doncs aquests han de treballar això, aquests lo altre i aquests lo altre..."- (DOC22: 112).

- "I a nivell d'avaluació...és en el que quedo curta, molt curta perquè no tens temps, necessites temps per preparar molt material perquè els nanos et puguin fer els treballs, però clar si prepares material no tens aquest temps per dedicar a sentar-te i a dir aquest nano...és que no tens temps"- (DOC25: 8).

- "... tot això evidentment necessita dedicació, i aleshores et falta temps i dediques molt temps extra-escolar i això també et crema, et crema molt i a mida que et vas empenyant... arriba un moment que només t'hi dediques a l'escola"- (DOC25: 66).

- "Aleshores, aquí no hi ha llibres, no hi ha res... doncs les hores que tenim de dedicació... em sembla que són cinc... són hores per preparació i per dedicació, i et passes tot el dia enganxant, puntxant, buscant cola... vull dir que passen les hores volant i que no pots fer coses que voldries fer com dedicació..."- (DOC25: 68).

- "llavors prioritzes, jo per exemple aquest trimestre prioritzo lectura, llavors, el que faig és mentre ells van fent els racons jo els vaig cridant...d'un en un, em poso allà i anem fent..."- (DOC22: 114).

- "El que passa és que el curs l'has de tirar endavant, i l'has de tirar endavant amb programacions, amb aquesta temàtica, amb l'altra, amb l'avaluació... i no pots dir: doncs mira, aquest any no faig avaluació i em dedico només a programacions! No ho pots dir... tu vas fent les teves prioritats, però quan acaba el curs tu has d'haver-ho fet tot, i que sí, vaig dient, aquest any em dedico més a això, potser l'any que ve dedicaré més temps a allò altre... doncs són molts anys i cada any anar dedicant-hi una mica a cada cosa..."- (DOC25: 64).

3.7.3.4. La cultura col·laborativa

En aquest apartat analitzem aquells indicis que mostren el treball més individualitzat o col·laboratiu que s'ha realitzat al llarg del temps que ha durat aquesta experiència de

formació permanent en l'escola Forja³⁹. També es tenen en compte les reflexions que han sorgit sobre la manera de treballar que hauria estat preferible.

Així, per una banda, sobre la forma de treballar que realment es feia a la pràctica en les sessions de formació trobem les següents característiques:

- Els objectius de les sessions estaven ben definits. En la primera sessió va ser la cap d'estudis qui va iniciar la reunió exposant que l'objectiu era planificar l'espai de formació que teníem assignat. En les quatre sessions següents, en ocasions era la formadora qui proposava la discussió d'algun tema, en altres ocasions van ser les mestres les qui feien la proposta inicial de discussió. La cap d'estudis va tornar a centrar l'objectiu de les següents sessions a fi d'iniciar el projecte de relació família-escola, escoltar i discutir les propostes que feien les mestres sobre el disseny del projecte, comentar el progrés del projecte i finalment, en la darrera sessió, avaluar-lo.
- Els objectius generals de les sessions -tractar temes de fonamentació de l'educació infantil i endegar un projecte d'innovació-, van ser consensuats entre tots els participants, d'acord amb les prioritats i necessitats tant particulars com del centre educatiu.
- En la primera sessió es va acordar un disseny i una temporització sobre el procés de formació permanent, tenint present les possibilitats de les mestres.
- Les sessions tenien un dia i un horari fixat per a tot el curs.
- La tècnica de treball en equip durant les sessions era poc estructurada: s'exposava un tema i es discutia obertament sobre ell. Aquest fet precisament facilitava que tots els assistents poguessin fer les aportacions que consideressin oportunes.

³⁹ Per a seleccionar els aspectes a considerar a l'hora d'analitzar el treball en equip del professorat ha estat de molta ajuda l'obra de Bonals (1997).

- En les sessions es respectava l'opinió de qualsevol participant sense diferenciar si era la cap d'estudis, la formadora, l'assessor, les mestres-tutores o la mestra d'educació física, i totes les opinions donaven lloc a fer comentaris al respecte, creant un pensament complementari i col·lectiu i demostrant sovint que els participants escoltaven amb atenció les diverses aportacions.
- La dinàmica del grup permetia identificar alguns rols dels participants que afavorien el treball en equip: sempre hi havia qui iniciava el tema; la formadora en ocasions demanava l'opinió o els arguments perquè les mestres aprofundissin en la discussió; l'assessor-investigador registrava per escrit les aportacions. En cap moment es va detectar que cap participant adoptés una actitud negativa que perjudicés la dinàmica grupal.
- L'entorn físic de la sala i l'acústica permetien treballar còmodament.

Aquestes característiques assenyalades no són suficients per poder afirmar que a l'escola Forja hi havia una cultura col·laborativa plenament establerta. En tot cas, són indicis que al menys en l'espai de formació permanent que hi havia assignat per a l'educació infantil s'afavoria el treball col·laboratiu i com a conseqüència també s'afavoria la Formació en Centres⁴⁰.

Per altra banda, però, al marge de les sessions de formació, les mestres consideraven que en ocasions el seu treball era excessivament individualitzat i poc col·laboratiu. A continuació transcrivim el comentari d'una mestra realitzat al llarg d'una entrevista:

- "El que passa és que, clar, vas a buscar [una solució a un problema que tens amb un nen] però d'una manera molt limitada perquè normalment això tu t'ho fas tu sola... però si allò no ho saps veure, doncs no ho saps... i no ho sabràs veure al cap de cinquanta mil voltes que li donis... Aleshores potser, en aquests casos, és quan et falta algú amb qui... o una ajuda de fora que et digui, home! doncs potser és que aquí tu no ho estàs fent bé..."- (DOC25: 36).

⁴⁰ Es pot considerar que la cultura col·laborativa és alhora un resultat de la Formació en Centres (θ_5) i una condició que, al mateix temps que es va assolint, va afavorint que es produeixi una Formació en Centres (θ_4).

La idea que tenia aquesta mateixa mestra a fi de trencar amb aquest individualisme es basava tant en la participació i construcció del coneixement en grup -en una visió més col·laborativa-, com en l'aportació externa de suggeriments, que després podria aprofitar o no, però al menys així coneixeria altres alternatives de solució als seus problemes -alternativa més fàcil però menys col·laborativa-:

-”Jo fins i tot crec que el problema també és... està una mica en que si tu... t’ho has de fer sola acabes amb les mateixes conclusions o poc varies les conclusions, en canvi si hi ha un grup de treball per exemple, per cicle, per treballar doncs casos concrets o coses concretes que passen a l’aula i treballar-les i discutir-les entre tothom, no fer-ho tu el teu problema sinó fer el problema de tothom i treure més idees, això pot ser molt més enriquidor que no quedar-te tu amb el teu problema i intentar-lo solucionar...”- (DOC25: 38).

-”... tot el que siguin suggeriments, tot el que siguin plans, idees, tot el que sigui parlar amb gent que... que jo penso d’aquesta manera o jo d’altra... és enriquidor. Un cop tu tens tot aquest ventall, tu t’ho fas teu, la teva manera i tu tires endavant doncs com tu penses... i a partir d’aquest ventall tu vas agafant, vas fent teu i vas fent el teu sistema d’avaluació i això és amb l’avaluació i amb tot, no sé... jo és que m’agrada molt rebre de fora...”- (DOC25: 62).

En l’apartat sobre metodologia del projecte de relació família-escola amb què treballava el centre hi consten dues referències que mostren l’interès explícit en potenciar una cultura col·laborativa (DOC21: 21 i 29):

- Posada en comú de l’equip de mestres del treball portat a terme dels cursos anteriors.
- Compartir el treball realitzat amb la resta de mestres de l’equip de l’escola.

Quant al primer punt, va ser la cap d’estudis qui, en una de les sessions de formació, va explicar què i com s’havia treballat el curs anterior. El segon punt va coincidir amb

una de les valoracions realitzades en l'avaluació final del projecte, amb l'interès de promoure certa continuïtat al llarg dels cicles educatius de l'escola.

3.7.3.5. *Funcions de l'investigador-assessor*

Al llarg del desenvolupament del cas, com a investigador-assessor he realitzat diverses funcions d'acord amb les necessitats que van anar sorgint. L'estil de treball va variar en funció de la tasca que s'estigués realitzant, ja sigui en el disseny, en l'estudi, en la consulta i fins i tot en la redacció de l'informe.

Entre les funcions que vaig realitzar destaquem la d'assessor⁴¹. D'acord amb la visió més crítica d'aquesta funció, el propòsit de l'assessorament és contribuir a una major competència i alliberar el professorat oferint oportunitats per què es formi permanentment. Per això he procurat que tant els implicats en la recerca com els possibles lectors dels informes comprenguin les interpretacions que es construeixen, ja que la comprensió facilita l'aprenentatge autònom. És en aquest sentit que m'he esforçat en explicar com havia construït les propostes que presentava a debat en les sessions de formació. Així mateix, com a membre participant de la realitat que s'estudia, també m'he considerat amb el dret a aportar la meua visió en les reflexions que es feien les sessions de formació. No he pretès ser neutral, i per això, tal com diu Stake (1998: 86): "és millor advertir el lector de la presència de l'investigador". D'aquesta manera també soc defensor de la meua perspectiva, a més de la dels altres implicats.

⁴¹ La funció de l'assessor ha estat àmpliament tractada en l'apartat 2.3.2 del capítol anterior de fonamentació teòrica. Ara només pretenem assenyalar la seva funció dins del procés metodològic de la recerca.

Una altra funció que he desenvolupat és la d'avaluador. Tot i que en un inici no estava "contractat" per avaluar un cas, es poden aprofitar les interpretacions que hi ha al llarg de l'informe per trobar els mèrits i defectes del cas i inferir possibles millores.

Com a investigador també he fet les vegades d'artista-intèrpret constructivista, en el sentit que vaig reconèixer una situació problemàtica i l'he estudiada, relacionant-la amb altres fenòmens i fent-la més comprensible als altres. És una manera de reinterpretar una mateixa situació des d'un angle diferent, tal com ho fa un artista, i aquesta nova visió es fa des d'una perspectiva que es construeix amb les aportacions i els coneixements de tots els implicats.

3.7.3.6. Les aportacions de l'investigador-assessor en qüestions d'avaluació

Tenint present que la proposta inicial d'assessorament pactada entre l'investigador i l'escola Forja consistia en millorar aspectes relacionats amb l'avaluació, a continuació detallem les aportacions i avenços produïts sobre aquest tema en la formació permanent realitzada.

En primer lloc cal fer veure que l'avaluació no es va tractar com un tema aïllat sobre el qual es van donar orientacions a les mestres. Partint de la concepció d'assessorament i de Formació en Centres realitzada, era prioritari que el tema de l'avaluació sorgís de problemàtiques pròpies de les pràctiques que es duïen a terme a l'escola Forja.

Així doncs, en l'experiència del curs 1993-94 es va aprofitar la demanda d'una mestra per treballar els informes d'avaluació i d'aquesta manera es va anar construint un instrument d'avaluació a partir dels objectius concrets que es treballaven a l'aula i que podien ser fàcilment observables per la mestra.

En canvi, en la segona experiència, la del curs 1994-1995, l'assessor va haver d'esperar un moment oportú per conscienciar les mestres i problematitzar la seva pràctica quotidiana. En aquest sentit, les entrevistes dirigides van facilitar enormement aquesta tasca, fent reflexionar les mestres sobre la pràctica a partir de les qüestions del guió de l'entrevista (consulteu el guió a la figura 41 -pàgina 223- i els fragments més significatius de les entrevistes a l'annex VI -pàgina 333-). Amb aquesta estratègia es va aconseguir que fossin les pròpies mestres les qui plantejessin la demanda per millorar algun aspecte de l'avaluació i així poguessin relacionar directament les propostes d'avaluació amb la seva pràctica.

A partir de la problematització realitzada en les entrevistes, les mestres es van comprometre a entregar els objectius que s'assolien amb les activitats de racons que es feien a l'aula. A partir d'aquests documents es va plantejar una proposta de fitxa d'avaluació que servia per reflexionar sobre el fet que l'important són els objectius i no les activitats en si mateixes i per això es va construir una graella on es podia observar fàcilment cada objectiu i amb quines activitats es potenciava (vegeu un exemple dels objectius, els esborranys i la fitxa definitiva d'avaluació a l'annex IV -pàgina 315-). Aquesta proposta estava d'acord amb l'opinió que va expressar una mestra en la primera sessió de formació: -"el com és el menys important. Allò important és decidir què és el que realment vull que aprenguin"- (DOC12: 7).

Un altre tipus de proposta que vaig plantejar com a assessor en temes d'avaluació va ser un guió senzill per avaluar tant la formació permanent realitzada com el projecte d'innovació que s'havia dut a la pràctica. Aquest guió (exposat a la figura 45 -pàgina 237-) es basa en les quatre dimensions que proposa el model d'avaluació CIPP de Stufflebeam (context, disseny del projecte, desenvolupament i impacte). Donada la manca de temps de les mestres es va dissenyar un guió molt simplificat que recollís els aspectes més importants que permetessin valorar d'una forma crítica l'experiència realitzada i donés alguna orientació per al futur.

3.8. Conclusions del cas estudiat

Tenint en compte les qüestions inicials que ens havíem plantejat al principi de la recerca podem obtenir una visió global del cas estudiat que ens permet arribar a determinades conclusions. L'esquema de les conclusions es pot representar tal com apareix a la figura 49 -pàgina 256-. En aquest esquema s'han pogut diferenciar les dues experiències realitzades al llarg de tot l'estudi de cas (l'assessorament realitzat el curs 93-94, en color blau, i la Formació en Centres realitzada el curs 94-95, en color vermell), malgrat això, hi ha algunes conclusions que estan relacionades amb totes dues alhora (representades en color negre).

Figura 49. Representació global de les conclusions del cas.

Pel que fa als condicionants que han permès configurar les modalitats de formació permanent del professorat podem afirmar que ens trobem un context en què existeixen trets característics tant d'una visió positivista com sòcio-crítica, per tant sembla que el predomini d'una o altra no depèn tant del context com del tipus de necessitat que cal cobrir i el temps de què es disposa per cobrir-la: així, mentre que en la primera experiència l'objectiu era bastant delimitat i específic (redissenyar un informe d'avaluació ajustat a la pràctica d'una mestra) i el temps condicionava molt les possibilitats de formació, en la segona experiència els objectius es van anar negociant i la temporització era a més llarg termini.

També hem pogut constatar que en el context de l'escola Forja coexisteixen trets moderns i posmoderns, tot i que els posmoderns s'han localitzat més fàcilment en els agents dinamitzadors de la formació permanent, és a dir en l'equip directiu i els assessors.

Les preocupacions de les mestres que s'han detectat mostren per una banda un interès molt pràctic de cara a la seva activitat diària però per altra banda, sobretot quan es disposa de temps, les mestres també cerquen una formació permanent sobre qüestions fonamentals de l'educació. En tot cas, s'ha considerat que les solucions aportades externament sense una reflexió per part de les mestres els poden interessar relativament però perquè aquestes solucions siguin incorporades a la pràctica quotidiana de les mestres i del centre educatiu cal que hi hagi un treball de discussió i apropiació dels significats. En el cas de l'educació infantil, la relació amb les famílies és una preocupació constant ja sigui perquè es considera una responsabilitat pròpia de les mestres o perquè es veuen els profits d'aquesta relació en la bona marxa del centre i dels infants.

Hi ha alguns aspectes que han afavorit que es realitzés una formació permanent en el centre:

- el fet de considerar que les situacions problemàtiques del centre poden ser l'origen de discussions i reflexions a tractar en la formació permanent,
- el fet de considerar que les mestres tenen prou autoritat, autonomia i capacitat de reflexió sobre la seva pròpia pràctica,
- el fet de poder comptar amb un espai, un temps i un recolzament per part d'agents externs al centre, i
- determinades formes de treballar que potencien una cultura col·laborativa més constructiva.

Per altra banda però, també hi ha hagut elements que han dificultat que es desenvolupés una formació permanent de més qualitat:

- el fet de no poder comptar durant uns quants anys amb el mateix equip docent fa que els esforços s'esbaeixin i s'hagi de tornar a començar any rera any;
- encara trobem una tradició molt arrelada de pràctiques pròpies d'una professionalitat individualitzada; i finalment,
- les mestres sovint es troben en un estat d'estrès i angoixa expressat amb un sentiment de manca de temps per complir les funcions i responsabilitats que tenen assignades.

Les modalitats de formació permanent que s'han pogut adoptar amb aquestes condicions que acabem d'assenyalar han estat l'assessorament (en la seva vessant més tècnica i positivista) i la Formació en Centres. En tots dos casos s'han hagut d'adaptar els models teòrics d'aquestes modalitats a les necessitats i possibilitats dels agents implicats però s'ha pogut mantenir, en termes generals, una estructura que ha permès emmarcar les experiències dutes a terme en les modalitats citades.

Les aportacions de l'assessorament realitzat el curs 1993-94, tot i que no van ser excessives, van ser molt importants ja que es va solucionar momentàniament la problemàtica plantejada i va servir com a motivació per a l'inici d'una altra experiència amb més repercussió per al centre.

En el cas de la Formació en Centre realitzada el curs 1994-95, mitjançant un període de fonamentació teòrico-pràctica, i un altre període d'implementació d'una innovació amb l'estructura d'una investigació-acció, es va poder comprovar que es va potenciar una cultura col·laborativa en el cicle d'educació infantil, es van potenciar canvis d'actituds negatives cap a positives envers la formació permanent i d'aquesta manera podem considerar que els canvis introduïts en les pràctiques de les mestres tenien prou consistència i havien estat prou assimilats com per formar part de la cultura del centre. Així mateix, el propi centre educatiu va concloure que de cara al futur caldria preveure un espai de comunicació entre els diferents nivells i cicles educatius sobre el que s'està fent de cara a potenciar una visió més coherent i global del centre.

Per altra banda, reflexionant sobre les dimensions fonamentals del model d'avaluació de Stufflebeam podem arribar a les següents conclusions.

- Sobre el context:
 - El tipus de necessitat expressada pel professorat, la tradició del centre de comptar amb serveis de recolzament extern i treballar per projectes ha influït positivament en la possibilitat d'ajustar les propostes de formació permanent a la realitat concreta en què es realitzaven.
 - L'espai reservat per a formació en l'horari laboral de les mestres s'ha aprofitat, amb un ritme flexible, per realitzar un projecte d'innovació educativa que incorporava elements de formació permanent per a les mestres.
 - El cas seleccionat per al seu estudi s'ha mostrat apropiat per poder desenvolupar-hi una recerca amb el rigor metodològic i la flexibilitat suficient

per obtenir conclusions rellevants sense trasbalsar exageradament la feina quotidiana del centre.

- Els recursos extraordinaris més importants per dur a terme les propostes de formació permanent han estat els humans, amb la dedicació dels agents externs. No han estat necessàries doncs, grans sumes de diners ni de recursos materials.

- Sobre el disseny del projecte:
 - Les propostes de formació permanent s’han presentat més com a projectes de millora de la pràctica que com a “sessions” de formació, per tant és convenient en algun moment fer conscients les mestres del seu creixement professional al mateix temps que es va millorant la pràctica.
 - L’experiència que aportaven les mestres ha permès construir un disseny de formació basat en el treball en equip, amb responsabilitat compartida, sense veure l’agent extern com un expert infal·lible sinó com un facilitador.
 - En el cas de l’assessorament del curs 1993-94, es va notar certa pressa per part de la mestra i de l’equip directiu en passar a l’acció sense haver fet abans un diagnòstic i una planificació. En canvi en la Formació en Centres del curs 1994-95 les mestres van ser les qui van sol·licitar un període de reflexió sobre els fonaments de l’educació que els permetria posteriorment prendre decisions amb més responsabilitat.

- Sobre el desenvolupament del projecte:
 - S’ha mostrat molt més efectiu dedicar la segona part del primer trimestre i el segon trimestre del curs a la formació permanent. L’inici de curs i el tercer trimestre estan massa carregats de tasques organitzatives.

- La dinàmica de treball de discussió en grup ha permès la participació de tots els implicats (mestres, equip directiu i agents externs).
 - La qualitat de les sessions de treball, és a dir, l'aprofundiment de les reflexions, ha anat incrementant sensiblement al llarg de tot el projecte, sobretot a mesura que es tractaven problemàtiques comunes a les mestres quan aplicaven les activitats de la innovació.
 - Pot afirmar-se que el lideratge de l'equip directiu, representat per la cap d'estudis, ha estat clau per al bon desenvolupament del projecte de formació permanent, la seva implicació era exemplar alhora que dotava de certa continuïtat al projecte de centre.
- Sobre els resultats obtinguts:
 - Podem afirmar que els resultats obtinguts han satisfet les mestres tot i que s'han anat negociant les seves propostes inicials.
 - Les mestres han mostrat ser conscients dels resultats obtinguts havent discutit en equip la fitxa d'avaluació final del projecte.
 - S'han detectat propostes de futur a nivell de centre educatiu sobre la possibilitat d'ampliar a altres cicles el projecte iniciat, la forma de conduir les reunions amb les mares, iniciar el projecte d'innovació al primer trimestre, la participació de tot l'equip docent complet i la temporització de les sessions.

3.8.1. Avaluació del cas d'acord amb els criteris de Fenstermacher i Berliner

Pel que fa al valor que té la Formació en Centres realitzada a l'escola Forja podem afirmar que:

- S'ha contribuït als fins de les teories educatives que defensen una professionalitat docent desenvolupada en relació a la seva autoritat, autonomia i capacitat de reflexió i investigació sobre la seva pràctica.
- Ha estat moralment acceptable i justa per a tots els participants ja que en tot moment s'han tingut presents els drets de tots els agents implicats i hi ha hagut una comunicació sincera i transparent de tots els interessos.
- L'experiència de formació permanent s'ha fonamentat en les evidències de la investigació, l'avaluació i l'experiència crítica constatades en els informes proposats des de la metodologia de recerca.

Pel que fa al mèrit de l'experiència desenvolupada al llarg de l'estudi del cas podem afirmar que:

- El disseny de la formació permanent ha permès variacions en la forma en què el professorat participava i en la forma en què aquest podia utilitzar el que aprenia.
- Les propostes dels agents externs proporcionaven incentius positius per potenciar la participació del professorat.
- Les propostes dels agents externs proporcionaven recolzament sistemàtic durant tot el seu desenvolupament i aplicació.

- Les propostes han estat coherents amb els plans de treball del professorat, s'han relacionat amb les circumstàncies específiques del professorat i s'han valorat per la seva utilitat.

Pel que fa a l'èxit de l'experiència duta a terme trobem que:

- S'han establert els objectius amb claredat, eren coneguts tant pel professorat com pels formadors i es relacionaven amb les demandes del professorat.
- L'orientació de l'experiència ha estat dirigida per agents capaços de modelar les propostes del professorat.
- Entre els resultats positius es destaca l'aprenentatge o canvi de consciència dels agents externs i del professorat tal com queda reflectit en les reflexions que apareixen en els informes i documents que s'anaven elaborant al llarg de l'experiència.

Per tot això podem afirmar que l'experiència de formació permanent realitzada ha resultat positiva i enriquidora per a tots els agents implicats. El procés llarg i complex que s'ha seguit ha permès ampliar els coneixements del professorat però sobretot ha permès constatar que la Formació en Centres és una modalitat que desenvolupa la professionalitat del professorat.

3.9. Límits de la investigació

Entre els punts més febles de la recerca que s'ha presentat i que per tant considerem que han condicionat i limitat els possibles resultats i conclusions en destaquem els següents:

- La selecció dels temes tractats i aprofundits en la fonamentació teòrica no comprenen la gran complexitat que suposa la formació permanent del professorat d'educació infantil. Segurament, la literatura que s'ha trobat més a l'abast i les problemàtiques específiques tractades en l'estudi de cas són els elements que han acabat configurant l'estructura teòrica que permet reinterpretar la realitat.
- La selecció del cas estudiat de forma criterial per part de l'investigador limita les possibilitats de generalització o aplicació de les conclusions a altres contextos. Tot i que s'ha intentat fer una descripció al més detallada possible, s'han hagut de deixar certes imprecisions per garantir la confidencialitat de la informació, encara que potser haurien facilitat la comprensió i la interpretació de la realitat.
- Malgrat s'ha intentat aportar un rigor metodològic i científic a les experiències dutes a terme en l'estudi de cas, sempre s'ha prioritzat, potser fins i tot en massa ocasions, la voluntat de l'equip directiu del centre de no destorbar, trasbalsar, afeixugar o pressionar les mestres. Això ha fet que en ocasions no es pogués triangular des de més perspectives la informació obtinguda. Ara bé, això també significa que la informació que se n'ha pogut extreure no està esbiaixada per la pressió de l'investigador.
- No s'ha estudiat l'impacte a llarg termini dels canvis constatats en l'estudi de cas però considerem que donada la complexitat de la proposta, sobretot tenint en compte que els membres de l'equip docent han variat en diverses ocasions, això es podria considerar objecte d'estudi d'una nova recerca.

- Les reflexions i interpretacions realitzades al llarg de l'estudi de cas no han estat prou profundes com per significar una crítica a les ideologies subjacents a la realitat. Considerem que l'experiència realitzada és només una primera fase de l'aprenentatge que cal fer per part de tots els implicats per considerar que la Formació en Centres, amb tot el seu ple significat, s'ha implementat en el centre educatiu.